

O DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS

*DRAWING IN EARLY EARLY EDUCATION AND ITS CONTRIBUTIONS
TO THE CHILDREN'S LEARNING AND DEVELOPMENT PROCESS*

Nome do Autor: Silva, Jorge dos Santos²

Martins, Ellen Santos

Souza, Vilma da Silva

Ribeiro, Ana Jackeline Sousa

Ferreira, Antônia Regina de Sousa

Silva, Elany Pereira da

Sousa, Thamires Cruz

DOI: 10.5281/zenodo.10625980

RESUMO

O presente trabalho é fruto da produção monográfica de acadêmicas do curso de Pedagogia da Uniplan. Tem como objetivo compreender o desenho no contexto das práticas na Educação Infantil. Para a realização da pesquisa, o percurso metodológico está fundamentado em uma investigação de abordagem qualitativa, com o tipo de pesquisa exploratória (pesquisa de campo), com a adoção de uma entrevista semiestruturada para a coleta dos dados. Entre os autores que deram suporte para esta pesquisa, destaca-se a Edith Derdyk (1989) que acredita que a

² <https://lattes.cnpq.br/5599923037717083>

criança desenha por prazer, que os rabiscos que realiza de escorregar o lápis sobre o papel acontecem não apenas a sensação de satisfação, mas sim algo motor, orgânico, rítmico, de aprendizagem. Mediante a pesquisa e análise de dados, pode-se afirmar que as práticas docentes devem ser intencionais e provocar nas crianças a liberdade de expressar suas experiências, saberes e emoções. A captura das entrevistas revelou que os professores continuam sendo as maiores responsáveis por proporcionar essas práticas, logo devem oportunizar contato espontâneos e autônomos das crianças.

Palavras chaves: Escola. Desenho. Aprendizagem. Infância.

ABSTRACT

This work is the result of the monographic production of academics from the Pedagogy course at Uniplan. It aims to understand drawing in the context of practices in Early Childhood Education. To carry out the research, the methodological path is based on an investigation with a qualitative approach, with the type of exploratory research (field research), with the adoption of a semi-structured interview to collect data. Among the authors who supported this research, Edith Derdyk (1989) stands out, who believes that children draw for pleasure, that the scribbles they make by sliding the pencil over the paper give rise not only to a feeling of satisfaction, but also to something motor, organic, rhythmic, learning. Through research and data analysis, it can be stated that teaching practices must be intentional and give children the freedom to express their experiences, knowledge and emotions. The capture of the interviews revealed that teachers continue to be most responsible for providing these practices, so they must provide opportunities for spontaneous and autonomous contact with children.

Keywords: School. Design. Learning. Infancy.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa traz um estudo referente ao desenho na Educação Infantil e suas contribuições no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Assim, nesta discussão enfatiza-se a importância do desenho, bem como o olhar dos professores da Educação Infantil acerca do desenho como ferramenta pedagógica em sala de aula.

O desenho faz parte da história desde muito tempo, é uma das formas mais antigas de expressão entre os povos, é também a forma de comunicação mais utilizada no passado. Por tanto, utilizar o desenho na sala de aula com as crianças é fazer um resgate deste recurso tão valioso e que já fez parte da vida da humanidade contribuindo para sua evolução.

Diante de tudo isso, o problema que embasa esta pesquisa é evidenciado através do seguinte questionamento: quais as concepções das professoras da Educação Infantil sobre o desenho e como elas incluem em suas práticas docentes na escola? Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a concepção das professoras sobre desenho e como essa prática se reverbera no fazer pedagógico na Educação Infantil da escola. Além disso, busca-se analisar o contexto histórico que envolve a prática do uso de desenho na Educação Infantil.

Diante disso, esta pesquisa estrutura-se da seguinte maneira: a princípio a origem do desenho na Educação Infantil, a finalidade do desenho na Educação Infantil, sendo estes abordados no segundo capítulo após a introdução. O terceiro capítulo, refere-se a metodologia onde se define o método, as abordagens e as técnicas de coleta de dados. Já o quarto capítulo trata da análise e discussão de dados, onde aborda-se e explora-se as perguntas e as respostas dos sujeitos da pesquisa, analisando as opiniões no que diz respeito ao tema tratado, contemplando com a fala dos teóricos, finaliza-se com as considerações finais seguido das referências.

2. A ORIGEM DO DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O desenho já vem fazendo parte da trajetória do ser humano desde a era Pré-histórica, onde homens primitivos faziam seus desenhos nas paredes em suas cavernas para comunicar-se e deixar histórias do cotidiano através do desenho, além de transportar potencial e o conhecimento dos ascendentes e da sua civilização.

Na pré-história, em que nem se tinha noção de tecnologia avançada, o desenho foi uma das primeiras formas de expressão realizada pelo homem, mediante sua necessidade de comunicar-se, demarcar território, registrar momentos importantes e organizar informações. Nesse contexto, o desenho revela-se como uma primeira técnica usada como meio de comunicação entre os homens.

Assim, para Crotti e Magni (2011), o homem primitivo contribuiu nesse processo histórico ao deixar suas marcas registradas. Essa era uma prática diária, sendo essa a comunicação mais utilizada nas diversas situações do dia a dia, mediante suas necessidades. Nesse contexto, é importante destacar que o desenho está presente na vida do ser humano desde os tempos mais remotos e a maior comprovação deste fato são os registros históricos.

Com o passar dos tempos, o desenho foi cada vez mais se expandindo nos diversos contextos revelando-se como um dos instrumentos inovadores da comunicação. Considera-se que esse momento representa o grande ponto de partida da evolução humana, assim como a evolução do desenho que foi abraçado por inúmeras culturas, destacando-se por suas características. A prática de desenho dá à criança condições de se comunicar.

Os desenhos são recursos que auxiliam no desenvolvimento e aprendizagem da criança, além de ser uma atividade divertida, é uma forma de comunicação, é por onde a criança expressa seus sentimentos, suas ideias, e suas vontades. Neste sentido, quando se faz uso deste recurso, está se oportunizando e favorecendo a criança a exercer suas habilidades motoras e imaginárias. Pourcher destaca o seguinte:

Os desenhos infantis são, portanto, palavras, ao desenhar, a criança expressa coisa diferente do que sua inteligência ou nível de desenvolvimento mental: uma espécie de projeção da sua própria existência e da dos outros, ou melhor, da maneira pela qual se sente existir, e sente os outros existirem. (PORCHER, 1982, p. 108)

Conforme o autor, o desenho infantil é bastante importante para a felicidade e o prazer artístico das crianças, pois é por meio do desenho que a criança demonstra diversas situações do seu cotidiano, isso facilita também todos os grandes desafios que ela pode encontrar. É uma forma dela transmitir um recado para o docente em forma de desenho, devido a criança não saber ler e escrever nesta etapa da educação. Aquela ilustração é o seu texto, ela transmite todo o seu sentimento, emoções, através do desenho contando passo a passo do seu dia e desenhando pessoas que estão no seu convívio.

No início da vida das crianças quando se recebe um papel e um lápis, a iniciativa dela é fazer um rabisco, com isto entende-se que ele é uma peça fundamental na evolução da criança, da escrita, da motricidade fina, do reconhecimento do mundo, aprendendo ter confiança em si, formar também sua personalidade, representar o mundo da sua forma. Contemplar o rabisco infantil oportuniza observar de perto o desenvolvimento da criança. Logo, percebe-se o desenvolvimento e a evolução a cada dia, desde o rabisco até quando estiver fazendo desenhos mais real. Assim, também é possível observar as mudanças emocionais.

Edith Derdyk (1989) também acredita que a criança desenha por prazer, que os rabiscos que realiza de escorregar o lápis sobre o papel acontecem não apenas a sensação de satisfação, mas sim algo motor, orgânico, rítmico, de aprendizagem. Segundo a autora, a magia ocorre na continuação deste contato com o lápis e o papel e esta permanência de prolongar este ato, permanece então o prazer da criança em desenhar.

De acordo com Sheridan (2009), rabiscar é uma necessidade do cérebro, e ele está geneticamente predestinado a isso. Para a autora isso quer dizer que toda a criança, independentemente da idade, lugar, cultura, fez e irá fazer suas marcas. O rabisco precisa vir primeiro, pois é assim que a criança vai se aperfeiçoando nos seus desenhos, pois mesmo que sejam somente rabiscos, a criança vai produzindo e dando significado para eles.

Bastante farto na sondagem do traçado, da criatividade e da linguagem emocional, desenhar é uma técnica que vai se ampliando quanto mais a criança relacionar-se com o mundo e com outros desenhos. Os adultos têm uma solução para conduzir os traços das crianças, mas para o desenvolvimento, a atitude de antes é a mais correta, já que, na realidade, não estamos entendendo os rabiscos.

"Se o desenho é uma manifestação da função semiótica que consiste num esforço de imitação do real, ao expressar-se através dele, a criança deverá fazê-lo livremente, isto é, sem que lhe seja sugerido o que deve desenhar e nem como deve desenhar" (MANTOVANI DE ASSIS, 2013, p.7).

Segundo ela os pais, docentes, e responsáveis devem estimular e dar apoio a criança a utilizar este fato para se exprimir, fazer com que a criança faça o que ela está sentindo naquele momento, deixar com que o desenho seja livre é só seu critério. Quando acontece esse impedimento de determinar um desenho específico para que as crianças possam desenhar, faz com que ela não sinta desejo e entusiasmo para produzir um desenho, é através do desenho que a criança expressa sentimentos e ela precisa se expor seus sentimentos, assim o desenho deve ser algo livre para cada um desenhar o que sentir.

Estimular o desenho para a criança deve acontecer evitando um limite sobre a forma fazer o desenho, deixar com que a criança escolha o que irá desenhar. Isto pode interferir no empenho e na imaginação das crianças e no desenvolvimento de grandes habilidades. Por isso, deve-se ter muita atenção ao falar algo. Lembrar-se que é uma criança em um período de demonstração de coisas que ele está conhecendo e passando para o papel, por isso deve ser de forma espontânea.

Como forma de interação, pode-se perguntar sobre as histórias que envolvem os desenhos, propor diferentes cores, materiais, mas de uma forma respeitosa, sem forçar. É necessário que as falas sejam acompanhadas de elogios, pelo esforço da criança em seus desenhos, assim haverá uma forma de estimular a autoconfiança.

Para Rabello (2014) o professor é aquele que propõe diversos meios para ajudar cada aluno a expandir sua personalidade dentro e fora da sala de aula. O professor é quem ajuda o aluno no seu dia a dia, que ajuda nos seus avanços, é o primeiro a estar ali presente fazendo com que as crianças deem o primeiro passo. O educador ajuda a criança em sua transformação, pois além da família, o professor é o primeiro ser humano que a criança terá uma afinidade, com isto ele será um dos ajustadores e fará parte da vida da criança fazendo com que a criança passe por todos os obstáculos e mudanças na vida escolar.

Estudar o processo de elaboração do desenho sugere desenhar para elaborar o conceito dos objetos, neste sentido, a visão do professor poderá ser bastante enriquecedora nessa construção do desenvolvimento da criança em sala de aula. (FERREIRA, 1998, p. 105).

Com isto, o professor deve observar e ter uma grande atenção para essas experiências, um exemplo é deixar que a criança seja livre ao desenhar, e não somente usar desenhos xerocados (copiados), deve-se deixar que as crianças usem sua autonomia, e a sua imaginação permitir que cada um individualmente faça o que quer fazer e não o que o professor quer que eles façam.

Lowenfeld (1977), afirma que é necessário que o professor reconheça as fases do desenvolvimento do desenho infantil, verificando e observando o desenho das crianças, pois o desenho colabora na passagem e no avanço do desenvolvimento do aluno. Reconhecendo essas fases, o docente fará uma atividade utilizando o desenho de acordo com as necessidades de cada criança, proporcionando diversas experiências novas e educativas, como por exemplo, fazer desenhos no balão com tinta guache, essa atividade vai trazer muito desenvolvimento principalmente na coordenação motora dos alunos.

3. CAMINHO METODOLÓGICO

O desenvolvimento desta pesquisa deu-se no sentido de explorar e enfatizar que o desenho na Educação Infantil não é um ato mecânico, ou que não tem significado e valor, mas sim uma forma da criança expressar-se no momento da construção. No entanto, este estudo organiza-se no sentido de apresentar um roteiro orientador no desenvolvimento desta pesquisa, bem como indicar os processos teórico-metodológicos que norteiam a atividade.

Por conseguinte, a abordagem que norteia esta pesquisa se resume em uma abordagem qualitativa, com o tipo de pesquisa exploratória com procedimentos de estudo de campo e com base em entrevista semiestruturada.

Com a análise qualitativa de dados pode-se utilizar uma extensa série de métodos, questionários/ anotações e observações. A pesquisa qualitativa também pode ser alcançada quando o propósito do aprendizado é compreender o porquê de determinados comportamentos. Sendo assim, levando em consideração as explorações de conteúdos sobre a temática já abordada, o objeto de estudo se mostra como uma pesquisa exploratória, uma vez que para Malhotra (2001, p.106),

a pesquisa exploratória tem como principal objetivo: o fornecimento de critérios sobre a situação-problema, enfrentada pelo pesquisador e sua compreensão.

Assim, a pesquisa exploratória buscou levantar informações que o investigador procura entender de forma mais profunda o conteúdo estudado, com o objetivo de esclarecer/explorar o campo de conhecimento tratado, então de tal maneira adota-se uma entrevista para as professoras com a intenção de coletar dados.

Levando esse fator em conta, foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturada com perguntas abertas para cada docente de três turmas de Educação Infantil da escola escolhida, a partir disso, fez-se um levantamento dos dados necessários para o desenvolvimento da pesquisa. Assim, usou-se como participantes dessa pesquisa explorada, professores e crianças da Educação Infantil.

A presente escola onde se realizou a pesquisa tem como o nome Unidade Integrada Manoel Campos Sousa, localizada na cidade de Bom Jesus das Selvas.

4. VOZES DOCENTE SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES E CONCEPÇÃO DO DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Com vistas à ocultação e preservação do nome das participantes, optou-se por nomeá-las através dos códigos “P1, P2 e P3” que podem ser interpretados respectivamente como “Professora 1, Professora 2 e Professora 3”.

O primeiro questionamento feito para as docentes buscou responder: o que é o desenho, o que ele representa no processo de aprendizagem das crianças da educação infantil? Desta forma, encontrou-se as seguintes contribuições:

P1: “O desenho é uma atividade que envolve diversas e divertidas possibilidades de exploração. Ajuda no desenvolvimento cognitivo e afetivo e na aprendizagem, na expressão dos sentimentos e imaginação das crianças.”

P2: “O desenho é um trabalho que envolve diversas ações de exploração. O desenho possui um grande papel no desenvolvimento cognitivo da criança.”

P3: “O desenho é uma arte de se expressar, usando materiais de diversos tipos, para o desenvolvimento da criança é muito importante pois é uma forma de comunicação da criança.”

Com base nas respostas das participantes em relação ao conceito do desenho, pode-se observar que as entrevistadas consideram o desenho como para além da exploração da aprendizagem, é também uma estratégia utilizada para a criança na tentativa de se comunicar. Vê-se ainda que as professoras concebem o desenho com uma ferramenta que auxilia na promoção do desenvolvimento integral da criança.

Gobbi (2014, p.155) relata que “a linguagem do desenho é um excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de um poderoso meio de integração social.”

Entende-se que o desenho é importante no desenvolvimento da criança, este representa não somente rabiscos em um papel, mas sim grandes significados e sentimentos. É por meio dele que a criança expressa suas vontades e suas ideias principalmente quando ainda não consegue expressar-se por meio de escrita. Sendo assim, é importante ressaltar que o professor deve mostrar-se também interessado pelo desenho para que a criança entenda que sua construção foi valorizada e possa sentir-se feliz e contemplada em seu fazer.

O desenho na Educação Infantil também não deve ser usado de uma forma mecânica, em uma folha de papel, mas sim como a “P1” relatou que o desenho tem várias e divertidas formas de ser explorado contexto pedagógico, assim torna-se

uma atividade proveitosa, ampliando o desenvolvimento e a imaginação da criança no meio escolar e social. Nessa perspectiva, Gobbi explica que:

O desenho pode ser caracterizado como um dispositivo pedagógico enriquecedor ao processo educativo, em que o professor possa utilizar o desenho como estratégia de enriquecimento dos saberes com a criança. O desenho como linguagem para a arte, para a ciência e para a técnica, é um instrumento de conhecimento, possuindo grande capacidade de abrangência como meio de comunicação e expressão (GOBBI, 2014, p. 154).

Deve-se afirmar que as crianças representam por meio do seu desenho a construção da consciência como indivíduos e sua relação com pessoas e coisas, e ainda podem oferecer sinais que identificam as características próprias da personalidade de cada um. Assim, entende-se que cada criança tem sua individualidade, ritmo e forma de aprender, e é notório que com o tempo a mesma evolui no desenho.

Para quem a criança desenha? Primeiro para si próprio, como quando brinca. Mas seu desenho dirige-se sempre a alguém real ou imaginário, quase sempre sua mãe, seu pai ou algum dos que a cercam. É um dom, saído de suas próprias mãos e de que ela espera alguma coisa em troca [...] (AURFOUILLOUX, 1997, p.129)

Desta forma, pode se perceber que a criança vive muito no seu imaginário, por isso desenha aquilo que vem na sua imaginação, e demonstra o que está sentindo naquele momento, e o desenho tem sempre um grande significado para ele, pois primeiramente o mesmo busca um significado para ele mesmo, e segundo para sua família, pai, mãe, irmão e outros, por isso é importante demonstrar entusiasmo para o seu desenho.

Diante dessa discussão, Derdyk (1993) assevera que “o desenho é possessão, é revelação, ao desenhar nos apropriamos do objeto desenhado, revelando-o, o desenho responde a toda forma de estagnação criativa, deixando que a linha flua entre os sins e os não da sociedade” (p.46).

O segundo questionamento feito às professoras buscou saber: quais as contribuições do desenho na Educação Infantil, que benefícios ele oferece? Desta forma, encontrou-se as seguintes contribuições:

P1 - “Através do desenho as crianças trabalham a percepção visual e estimulam a criatividade e concentração. Além de favorecer as habilidades motoras, pois à medida que a criança vai fazendo traços, consegue manipular o lápis.”

P2 - “Contribui no ensino aprendizagem, além disso traz bons benefícios, como por exemplo a criança pode expressar seus sentimentos.”

P3 - Contribui para o desenvolvimento cognitivo da criança e ajuda na coordenação motora, e estimula a imaginação. Essa atividade favorece para a criança muita aprendizagem, ao se expressar em forma de desenho, passa algo ao docente.”

Observa-se que as professoras compartilham de visões e perspectivas semelhantes em relação às contribuições do desenho na prática educativa, para elas o desenho é muito importante no desenvolvimento das crianças, pois é a fase que marca a construção da infância da criança. É com a prática do desenho que a criança estimula a sua criatividade, a concepção e a percepção no aprendizado. A “P1” afirma que através do desenho as crianças estimulam a sua concentração.

É importante destacar que o desenho, como reflexão visual, não está limitado à imagem figurativa, mas abarca formas de representação visual de um pensamento, isto é, estamos falando de diagramas, em termos bastante amplos, como desenhos de um pensamento, uma concepção visual ou um pensamento esboçado. Não é um mapa do que foi encontrado, mas um mapa confeccionado para encontrar alguma coisa. E os encontros, normalmente, acontecem em meio a

buscas intensas. Os desenhos, desse modo, são formas de visualização de uma possível organização de ideias, pois guardam conexões, como, por exemplo, hierarquizações, subordinações, coordenações, deslocamentos, oposições e ações mútuas. (SALLES, 2007, p. 35)

Com o desenho a criança consegue se divertir, ela irá expressar seus sentimentos e mostrar a sua forma de aprender e os acontecimentos do dia a dia, além de estimular a coordenação motora. Por meio do desenho as crianças podem demonstrar várias características, se ela é tímida, seus interesses, se ela tem problemas em casa e se é autoconfiante. Por tanto, o contato da criança com o desenho é essencial para seu desenvolvimento. A “P2” afirma que através do desenho a criança expressa seus sentimentos.

Vygotsky (1989) compreende o desenho infantil mediante ao contexto histórico-cultural no qual a criança está inserida, considerando assim vários aspectos e a importância da mediação do educador nesse processo artístico da criança.

Considera-se que quando a escrita não proporciona segurança para demonstrar o pensamento desejado, a criança usa o desenho para expressar o seu pensamento. A criança desenha não o que somente vê, mas sim o que conhece. Por tanto, o professor deve incentivar o aluno a desenhar aproveitando os recursos que tem e consiga assimilar o conteúdo trabalhado em sala, e sempre dando importância aos desenhos das crianças. A “P3” afirma que as atividades com o desenho ajudam as crianças em seus aprendizados.

Lowenfeld (1977), a respeito das fases do desenvolvimento infantil, afirma que se faz preciso que o professor perceba as fases do desenvolvimento do desenho infantil, buscando analisar as produções das crianças, com diferentes critérios e auxiliar no processo do desenvolvimento do desenho da criança de acordo com suas necessidades, trazendo inovações nas atividades educacionais, passando a perceber seus comportamentos e como as crianças se desenvolvem.

O professor deve perceber as fases do desenvolvimento do desenho da criança, pois quanto mais autoconfiante a criança for, ela irá se envolver e arriscar no que faz. Desenhar faz com que a criança expresse sua imaginação, seus pensamentos e sentimentos fazendo com que ela consiga dizer o que está sentindo através do desenho quando não consegue dizer através da escrita.

Para Derdyk (1989, p. 51) “O desenho manifesta o desejo da representação, mas também o desenho, antes de mais nada, é medo, é opressão, é alegria, é curiosidade, é afirmação, é negação. Ao desenhar, a criança passa por um processo vivencial e existencial”.

Ao desenhar a criança expressa suas reflexões, suas observações, demonstrando assim suas vivências e seus conhecimentos diários. A criança desenha o que realmente deseja, pois de fato a criança demonstra em seus desenhos o que não consegue expressar em palavras.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho teve como objetivo analisar as concepções e estratégias metodológicas do desenho infantil e como eles se reverberam nas práticas pedagógicas de professoras da Educação Infantil da escola Unidade Integrada Manoel Campos Sousa. As análises bibliográficas nos levam a concluir que o desenho na Educação Infantil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da criança. Através do desenho, as crianças exploram sua criatividade, expressam suas emoções e desenvolvem habilidades motoras e cognitivas. É nítido como as crianças conseguem sobressair, como elas evoluem a partir da inserção do desenho em suas atividades escolares. Assim, pode-se constatar que além de tudo, o desenho é uma forma excepcional de apreensão do conhecimento e espaço de expressão das crianças.

A partir do que foi pesquisado verificou que as professoras possuem a concepção de desenho como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento das crianças em seus diversos aspectos. Contribuem, portanto, para a compreensão da criança como sujeito criador, mas também auxilia na aquisição da escrita, sendo um instrumento importante no direcionamento para a alfabetização. É considerável conciliar o desenho com tarefas lúdicas, desse modo, o pensamento infantil vai sendo construído e as crianças vão aprimorando com mais fluidez seus conhecimentos.

Assim, entendemos através desta pesquisa que é preciso que as escolas e os docentes transcendam os modelos de práticas que tratam da realidade e a história das crianças dos conteúdos escolares, e possam através de um esforço coletivo romper com perspectiva da criança como um sujeito incapaz ou inocente que se adaptam aos anseios, desejos e cultura dos adultos. Concluímos que a percepção da criança deve partir como sujeito participativo e colaborativo incluso no centro do processo educativo, que possui particularidades de ser e agir que se difere daquelas exercidas pelos adultos, logo as atividades que envolvem o desenho não deve ser uma prática pensada apenas pelo professor, mas desejada e pensada pela criança também.

Salienta-se que esta pesquisa abre oportunidades para outras investigações futuras a partir da análise concreta dos desenhos das crianças e a confirmação do que foi dito pelas professoras sobre suas contribuições.

REFERÊNCIAS

CROTTI, E.; MAGNI, A. **Garatujas**: Rabiscos e desenhos. Ed. Isis, 2011.

DERDYK, Edith P. **Formas de pensar o desenho**. São Paulo: Scipione, 1989.

FERREIRA, Sueli. **Imaginação e linguagem no desenho da criança**. São Paulo: Papyrus, 1998.

GOBBI, Márcia Aparecida. Mundos na ponta do lápis: desenhos de crianças pequenas ou de como estranhar o familiar quando o assunto é criação infantil. In: **Linhas Críticas**. Brasília, DF, v. 20, n. 41, p. 147-165, jan./abr. 2014.

LOWENFELD, Viktor. **A Criança e sua Arte**. 2 ed. São Paulo: Mestre Jou, 1977.

MALHOTRA, N. K. **Pesquisa de marketing**: uma orientação aplicada. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

MANTOVANI DE ASSIS, Orly Z. Função semiótica ou simbólica. In: MANTOVANI DE ASSIS. O. Z. (org) **Proepr fundamentos teóricos da educação infantil**. 8ª edição. São Paulo; Book, 2013.

PORCHER, Louiz. **Educação Artística**: Luxo ou necessidade. 5. ed. São Paulo: Summus, 1992.

RABELLO, Nancy. **O desenho infantil entenda como a criança se comunica por traços e cores**. Rio: editora Walk 2ª edição, 2014.

SALLES, Heloisa Maria Moreira Lima [et al]. **Ensino de língua portuguesa para surdos**: caminhos para a prática pedagógica. – Brasília: MEC, SEESP, 2007. v. 1-2ª. Edição.

SHERIDAN, Susan Rich. **Saving Literacy**: How Marks Change Minds. A Guide for Professional Caregivers. Susan Rich Sheridan. Eric: Institute of Education Sciences, 2009. Disponível em: <https://bit.ly/3uK9B0c>. Acesso em: 24 jan 2024.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1989.